

DOI: 10.5281/zenodo.14685254

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხო განვითარების სრულყოფა გლობალიზაციის მეთოდოლოგიურ კონტექსტში

ლიპარტია ზურაბ

პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო;

ელ. ფოსტა: Zlipartia@yahoo.com

შერაზადიშვილი ბესიკ

ასოცირებული პროფესორი, საჯარო მმართველობის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო;

ელ. ფოსტა: b.sherazadishvili@gtu.ge

აბსტრაქტი. თანამედროვე მსოფლიოში გლობალიზაციის პროცესების შედეგად ფორმირებადი გლობალური ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონირების მექანიზმი მსოფლიო დონეზე ეკონომიკური სუბიექტების, ურთიერთობების, ეკონომიკური პროცესების რეგულირების ფორმებისა და მეთოდების განმსაზღვრელ სისტემას წარმოადგენს, რომელიც მსოფლიო თანამედროვეობის მიერ აღიარებულ სამართლებრივ ნორმებს ემყარება და გლობალური ეკონომიკური სისტემის განვითარების მიმართულელებს, დინამიზმს განსაზღვრავს.

გლობალიზაციის პროცესი ზემოქმედებს არა მარტო ეკონომიკურ სუბიექტებს შორის ურთიერთობებზე, არამედ იგი მოიცავს ადამიანისეული საქმიანობის ყველა სფეროს: პოლიტიკურს, სამართლებრივს, სოციალურს, კულტურულსა და სხვ., რომელიც ურთიერთგანპირებულობის დამოკიდებულების ზრდას განაპირობებს, ამასთანავე ცალკეულ სახელმწიფოს ზოგად საკაცობრიო ფასეულობების აღიარებისა და დამკვიდრების საფუძველზე, საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად განვითარების შესაძლებლობას აძლევს.

შესაბამისად, გლობალიზაციის პროცესის შედეგად ფორმირებული ეკონომიკა გულისხმობს სახელმწიფოთა შიგნით და სახელმწიფოთაშორისი ეკონომიკურ-პოლიტიკური ურთიერთობების ერთიანი პრინციპის, პოლიტიკურ-ეკონომიკური დემოკრატიის მსოფლიო მასშტაბებით დამკვიდრებას. შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხო განვითარების სტრატეგიული მიზნის, რომ საქართველო გადაიქცეს ეკონომიკური, საფინანსო, კომუნიკაციური, კულტურული, ცივილიზებული მიმართულელებით ევროპული და აზიური რეგიონის დამაკავშირებელ რგოლად, საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ინტერესები, გამომდინარე და განხილული სტრატეგიული ამოცანების კონტექსტში, უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის საგარეო პირობებს, საქართველოს საზოგადოებრიობის დემოკრატიული საფუძვლების განმტკიცებას, ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ურთიერთობებში, საქართველოს მოქალაქის გარანტირებული უფლებისა და თავისუფლების დაცვას.

საკვანძო სიტყვები: განვითარებადი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები; რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ფორმირების გეოპოლიტიკური სივრცე; ტრანსნაციონალური კორპორაციების მართვის ახალი პარადიგმა; ინვესტიციური სფერო.

IMPROVING GEORGIA'S NATIONAL SECURE DEVELOPMENT IN THE METHODOLOGICAL CONTEXT OF GLOBALIZATION

Lipartia Zurab

Professor, Doctor of Economic Sciences, Sokhumi State University, Tbilisi, Georgia;

E-mail: Zlipartia@yahoo.com

Sherazadishvili Besik

Associate Professor, Academic Doctor of Public Administration, Technical University of Georgia, Tbilisi, Georgia;

E-mail: b.sherazadishvili@gtu.ge

Abstract. The mechanism of functioning of the global economic system, formed as a result of globalization processes in the modern world, is a system determining the forms and methods of regulation of economic entities, relations, economic processes at the world level, which is based on legal norms recognized by world modernity and determines the directions and dynamism of the development of the global economic system.

The globalization process affects not only the relations between economic entities, but also covers all spheres of human activity: political, legal, social, cultural, etc., which leads to an increase in interdependence, and at the same time gives individual states the opportunity to develop in accordance with their own national interests, based on the recognition and establishment of general human values. Accordingly, the economy formed as a result of the globalization process implies the establishment of a unified principle of economic and political relations within and between states, and political and economic democracy on a global scale.

Accordingly, in line with the strategic goal of Georgia's national secure development, which is to transform Georgia into a connecting link between the European and Asian regions in economic, financial, communication, cultural, and civilized directions, Georgia's foreign policy interests, in the context of the emerging and discussed strategic objectives, ensure the external conditions for the country's economic growth, the strengthening of the democratic foundations of Georgian society, and the protection of the guaranteed rights and freedoms of Georgian citizens in international relations outside the country.

Keywords: socio-economic problems of developing countries; geopolitical space for the formation of regional competitiveness; new paradigm of management of transnational corporations; investment field.

შესავალი, ამოცანები, მასალები და მეთოდები, კვლევის შედეგები

საქართველოსათვის გლობალიზაციის მიმართულებით გასატარებელ ამოცანებად თანამედროვე ეტაპზე გვევლინება, კერძოდ:

ა) საქართველოს და მთელი სამხრეთ კავკასიის გეოსატრანსპორტო მდგომარეობის გამოყენება (როგორც ბუნებრივი ხიდის) ევროპასა და აზიას შორის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და კომუნიკაციების სისტემის შექმნით;

ბ) საქართველოს ან მთლიანად კავკასიის სამეცნიერო პოტენციალის გამოყენებით მოხდეს აღნიშნული პოტენციალის გაერთიანება აზიის კაპიტალთან და მათი მოთხოვნილებების გაერთიანება ჩვენს ცოდნაში;

გ) საქართველოს დიპლომატიის ამოცანა მდგომარეობს აზიური ინტეგრაციისა და აზიური ეკონომიკის შესაძლებლობათა გამოყენებაში რეფორმების განხორციელებისა და საქართველოს აღორძინების მიზნით;

დ) ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ახალი ტექნოლოგიების დამკვიდრება;

ე) რეგიონთაშორისი ინტეგრაცია და საქართველოს ფედერალიზმისა და ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცება-უზრუნველყოფა.

პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, **პროფესორ ზურაბ ხონელიძის** შეფასებით: “საქართველოსთვის საბჭოური სისტემის 30 წლიანი უსისტემო დემონტაჟისა და სახელმწიფოებრიობის მშენებლობის გზა წინააღმდეგობით აღსავსე აღმოჩნდა. ქართული სახელმწიფო არ შეესაბამება ქვეყნის განვითარების ეროვნულ-სახელმწიფოებრივ, კულტურულ-ცივილიზაციურ, გეოეკონომიკურ და გეოპოლიტიკურ ინტერესებს. ფაქტია, რომ მაღალინტელექტუალური ქართველი ერისა და სახელმწიფოს წინაშე დგას **გამოწვევა**,

შესაბამისად, საქართველოს ერთიანობის, კეთილდღეობისა და უსაფრთხო, გარანტირებული მომავლის უზრუნველყოფის უპირველეს ამოცანად ვაღიაროთ ე.წ. ეთნო-პოლიტიკური კონფლიქტები. მისი დაძლევა რეალობის პრაგმატული გააზრებით, საქართველოს სრულფასოვან სახელმწიფოდ გარდაქმნის ახალ გზაზე გაიყვანს. საერთაშორისო ფუნქციიდან ამოვარდნილ საქართველოს მომავალს თანამედროვე სამყაროში, ავტორი, ქვეყნის როლის ახლებურ გააზრებასა და მისთვის დამატებითი ფუნქციის შემენის აუცილებლობაში ხედავს. „პრობლემის არსიდან გამომდინარე, რეალობის ძირეულად შესაცვლელად და ქართული სახელმწიფოს გასამთლიანებლად აუცილებელია საქართველომ განსაზღვროს საშინაო მიზანი, მასზე მორგებული საგარეო პოლიტიკა (მათი ერთიანობა) და არსებული სტრატეგიული რესურსის - გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით შეიძინოს (ნაწილობრივ აღადგინოს) საერთაშორისო ფუნქცია, ანუ დაიმკვიდროს თავისი კუთვნილი ადგილი გლობალიზაციის სამყაროში.

პროფესორი ზურაბ ხონელძე ასკვნის, რომ: „წინამდებარე პროექტში „საქართველოს ისტორიული და გეოპოლიტიკური დასაბუთებული ფუნქციის გააზრებიდან გამომდინარე, წარმოდგენილია ჩვენი ქვეყნის შიდა, საერთო რეგიონული, გლობალური პრობლემების მოგვარების შეუქცევადი პროცესის კონცეპტუალური ხედვა (შემცირებული ვარიანტი)... სახელმწიფოებრივი მიზნის მიღწევის ახალი ზოგადქართული პროექტის შეთავაზება, რომლის ძალა მრავალ ეროვნებაში, ეფექტიანობა კი სივრცის გაფართოებაში მდგომარეობს, დღეს, სწორედ მსგავსი ისტორიული ჟამი დაუდგა. ეს ერთადერთი სწორი არჩევანია, მეტიც, ჩვენი ბედისწრა“ [1].

კვლევები მოწმობს, რომ გლობალიზაციის როგორც **მიზნის** შინაარსის გაგება

უკავშირდება ადამიანების, სახელმწიფოთა ლიდერების, მსხვილი ბიზნესის ხელმძღვანელების, საერთაშორისო სახელმწიფოთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების, ეროვნული და საერთაშორისო ჩინოვნიკების მოღვაწეობას. გამოყოფენ ასეთი მოღვაწეობის **სამ დონეს**: გლობალურს, რეგიონულს და ეროვნულს, რომელიც ზემოთ აღნიშნულ დონეებზე თითოეული ქვეყანა წყვეტს ეროვნულ ეკონომიკისა და პოლიტიკური სისტემის გლობალიზაციისა და რეგიონალიზმის მოთხოვნებთან ადაპტაციის თავის სპეციფიკურ ამოცანებს. თვალსაჩინო ქართველი მეცნიერ-მკვლევარისა და პედაგოგის, აკადემიკოს **რევაზ გოგოხიას** განმარტებით: „მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაცია ნიშნავს მსოფლიო მომცველი ეკონომიკური ურთიერთობების ქსელის წარმოშობას და განვითარებას უფრო კონკრეტულად, გლობალიზაცია არის სახელმწიფოებს შორის საქონლისა და მომსახურების, წარმოების ფაქტორების მათ შორის განსაკუთრებით - შრომის, კაპიტალის და ცოდნის თავისუფალი მოძრაობა“ [2].

გამოჩენილი საერთაშორისო რანგის მეცნიერ-შემოქმედისა და საზოგადო მოღვაწის, აკადემიკოს **ნოდარ ჭითანავას** აზრით, გლობალიზაცია არის ისტორიული პროცესი

მისთვის დამახასიათებელი ეტაპებით, თავისებურებებით, ტენდენციებით, კანონზომიერებით...იგი ადეკვატურად ასახავს, ერთი მხრივ, შრომის დანაწილების მრავალმხრივ პროცესს, სცილდება ეკონომიკურ ჩარჩოს, მოიცავს საზოგადოებრივი ურთიერთობების ყველა მხარეს (პოლიტიკას, იდეოლოგიას, კულტურას, რელიგიას) ერთმანეთთან უშუალო კავშირში აერთიანებს ინტეგრაციისა და ავტონომიზაციის პროცესებს, დამოუკიდებლობას, მეორე მხრივ კი, ალიანსების შექმნისაკენ მისწრაფებას, ამიტომ სწორედ უნდა მივიჩნიოთ, რომ გლობალიზაცია მრავალწახნაგოვანი კატეგორიაა. განვითარების თანამედროვე ეტაპზე გლობალიზაციის პროცესების ახალი რეგიონალიზმი, რომელიც უნდა განვიხილოთ როგორც **გლობალიზაციის რეგიონული განზომილება**.

საქართველო განეკუთვნება სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპას. საქართველო და სამხრეთ კავკასია, საზოგადოდ, უნდა განვიხილოთ ევრაზიული კონტინენტის საკუთრივ ევროპულ ნაწილში მდებარე რეგიონად, რომლის განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ მიზანს მისი **ევროკავშირში** გაწევრიანება წარმოადგენს, რაც შესაბამის მოთხოვნებსა და ამოცანებს უყენებს ქვეყანას სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სფეროში. უპირველეს ყოფლისა, ამოცანა მდგომარეობს ევროკავშირში გაწევრიანების ე.წ. **კოპენჰაგენის კრიტერიუმებით** განსაზღვრული პარამეტრების მიღწევის უზრუნველყოფაში [3].

კონკურენტუნარიანობის შეფასების მეთოდის ყველაზე გავრცელებული მიდგომას **3.ამსტონგის კონკურენციის კრიტერიუმთა** განხილვა საზოგადოების პროგრესის უზრუნველყოფის მიმართულებით მთლიანად ქვეყნის მასშტაბებით წარმოადგენს. ნაშრომში შემოთავაზებულია რეგიონის კონკურენტუნარიანობაზე მოქმედი ფაქტორების კლასიფიკაცია, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ კონკურენტუნარიანობაზე ზემოქმედების ფაქტორებს პოზიტიურ და ნეგატიურად ყოფენ.

კვლევები გვიჩვენებს, რომ ყალიბდება ახალი თეორიული შეხედულებები ეკონომიკურ განვითარებაში **საერთაშორისო ვაჭრობის** როლის შესახებ. იგი გულისხმობს, რომ ყოველგვარი შეზღუდვებისაგან თავისუფალი საგარეო ვაჭრობა შეიძლება ხელსაყრელი იყოს მასში მონაწილე ყველა ქვეყნისათვის. იმ უპირატესობების თეორიული დასაბუთება, რომელიც მოაქვს საერთაშორისო ვაჭრობას ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის, მოგვცეს **ჯერ ა. სმიტმა, შემდეგ კი დ. რიკარდომ**, რომელიც შემდგომში არსებითად განვითარდა და განახლდა მთელი რიგი ეკონომიკის-მისტიკების შრომებში, რომლებმაც შეიტანეს მასში საწარმოო ხარჯების ანუ წარმოების ფაქტორების (შრომის გარდა) ახალი კომპონენტები, კერძოდ კი, **კაპიტალის ცნება**.

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დირექტორის, **პროფესორ რამაზ აბესაძის** სამეცნიერო ნაშრომში - „თანამედროვე გეოპოლიტიკური სიტუაცია და მისი გავლენა ეკონომიკაზე“ გამოკვლეულია ეკონომიკაზე მოქმედი **გეოპოლიტიკური ფაქტორები**, თანამედროვე გეოპოლიტიკური სიტუაცია და მისი ცვლილებების გავლენის შედეგები ეკონომიკაზე. გეოპოლიტიკური ფაქტორებიდან განხილულია: გეოგრაფიული, ეკონომიკური, პოლიტიკური, ტექნოლოგიური, სამხედრო, დემოგრაფიული, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, კულტურულ-სპორტული, ეთნიკური და რელიგიური.

თანამედროვე ეტაპზე ყველაზე დიდი გავლენა გეოპოლიტიკურ სიტუაციაზე მსოფლიოში იქონია პანდემიამ და რუსეთ-უკრაინის ომმა. შესაბამისად, ამ ორივე მოვლენის შედეგად: შემცირდა მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის ტემპები; შეფერხდა ერთობლივი

გლობალური პრობლემების, ენერგეტიკული, სასურსათო, მიწოდების ჯაჭვის, ჰუმანიტარული და გეოპოლიტიკური კრიზისი შორსმომავალი შედეგებით. კვლევის შედეგებიდან გამომდინარეობს, რომ გეოპოლიტიკის ცვლილება დიდ გავლენას ახდენს როგორც მსოფლიო საზოგადოებაზე, ისე მსოფლიო და ეროვნულ ეკონომიკებზე, ვინაიდან ამ დროს ხდება სხვადასხვა ქვეყნის (განვითარებული და ყველაზე ძლიერი განვითარებადი ქვეყნები) გავლენის სფეროების გადანაწილება, რაც გავლენას ახდენს საინვესტიციო ბაზარზე, საერთაშორისო ვაჭრობაზე და ეკონომიკის სხვა სფეროებზე.

გლობალურ და ეროვნულ ეკონომიკებზე მოქმედი ძირითადი გეოპოლიტიკური ფაქტორებია: 1) გეოგრაფიული; 2) პოლიტიკური; 3) ეკონომიკური; 4) ტექნოლოგიური; 5) სამხედრო; 6) დემოგრაფიული; 7) სამეცნიერო; 8) საგანმანათლებლო; 9) კულტურა, სპორტი; 10) ეთნიკური; 11) რელიგიური და 12) გლობალური საფრთხეები. გეოპოლიტიკური ფაქტორებიდან გეოგრაფიულია ძირითადი. დანარჩენი ფაქტორები მეორეხარისხოვანია, რადგანაც ისინი განისაზღვრება სახელმწიფოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკით, ასევე დიდწილად დამოკიდებულია ქვეყნის გეოგრაფიულ ატრიბუტებზე [4].

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ მადონა გელაშვილის მიერ სამეცნიერო ნაშრომში - „ინოვაციური ეკოსისტემა: თეორიული მიმოხილვა და განვითარების ძირითადი ფაქტორები“ განხილულია „ინოვაციური ეკოსისტემის“ გაჩენის მოკლე ისტორია, სისტემის გაგების ექვსი განსხვავებული მიდგომის ინტერპრეტაცია. ნაშრომში განსაზღვრულია ფაქტორები, რომლებიც ზემოქმედებენ ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარებაზე. „ინოვაციური ეკოსისტემა“ – არსი და მიდგომები შემოთავაზებულია **ცხრილი N1-ში**.

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარეობს, რომ „ინოვაციური ეკოსისტემის“ გაგებამ გარკვეული ევოლუცია განიცადა: მიდგომებიდან, რომლებიც ხაზს უსვამენ დეტალებს, მიდგომამდე, რომელიც ცდილობს ყველა დეტალის ინტეგრირებას. ამრიგად, ინტეგრაციული მიდგომა, კონცეფციის ყოველმხრივი და სრული გაშუქების გამო, ყველაზე პერსპექტიულად გამოიყურება. თუმცა, სხვა მიდგომები ასევე არ კარგავენ აქტუალობას, რადგან ინოვაციური ეკოსისტემების რეალობა საკმაოდ ფართოა და მათი ანალიზი მოცემული ამოცანების შესაბამისად შეიძლება ფოკუსირებული იყოს სხვადასხვა კონკრეტულ ასპექტზე. სამეცნიერო ნაშრომში შემოთავაზებულია ინოვაციური ეკოსისტემების განვითარების ძირითადი ფაქტორები, როგორცაა:

ცხრილი 1. ინოვაციური ეკოსისტემის მიდგომები

მიდგომის დასახელება	ინოვაციური ეკოსისტემის ინტერპრეტაცია	მიდგომის თავისებურების ანალიზი
„სისტემა შინაგანი წინააღმდეგობის გარეშე“	ფირმისა და ეკოსისტემის სხვა მონაწილეების მიერ ბაზრისთვის ახალი შეთავაზებების სინთეზი, რომელიც ახალ გადაწყვეტას სთავაზობს მომხმარებელს (Adner, 2006).	ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ინტერპრეტაცია ინოვაციური ეკოსისტემის, რომელიც ამოსავალ წერტილად გამოიყენება თითქმის ყველა შემდგომი მკვლევარის მიერ.
„სისტემა შინაგანი წინააღმდეგობე“	ურთიერთდამოკიდებული სტრუქტურა, რომელიც შედგება ცენტრალური ფირმისა და მისი გარემოსგან: მომწოდებლები, მომხმარებლები, სხვადასხვა	შეიძლება არსებობდეს წინააღმდეგობები ეკოსისტემის მონაწილეთა მიზნებში

	<p>მარეგულირებელი ორგანოები და ფირმები, რომლებიც აწარმოებენ შესაბამის საქონელსა და მომსახურებას. მონაწილეები შეიძლება იყვნენ აქტიური ან პასიური ინოვაციური განვითარების სფეროში, მხარი დაუჭირონ ან ხელი შეუშალონ ცენტრალური კომპანიის ინოვაციურ საქმიანობას (Adner, Kapoor, 2010).</p>	
<p>„ინოვაციისთვის ხელსაყრელი გარემო“</p>	<p>ეკონომიკური აგენტების, კავშირების და არაეკონომიკური კომპონენტების ნაკრები. ეს სტრუქტურა ქმნის ხელსაყრელ გარემოს ახალი იდეების გენერირების, ინოვაციების დანერგვისა და მათი გავრცელებისთვის. განვითარებული ეკოსისტემა ეხმარება მის მონაწილეებს იმუშაონ თავიანთი ფირმების ფარგლებს გარეთ და საშუალებას აძლევს მათ გადააქციონ საერთო ცოდნა ინოვაციად (Mercan, Göktas, 2011).</p>	<p>არაეკონომიკური კომპონენტების არსებობა, როგორც ხელსაყრელი გარემო ინოვაციისთვის</p>
<p>„ორგანიზაცია/ პლატფორმა“</p>	<p>ურთიერთდაკავშირებული ქსელი, რომელიც შედგება ცენტრალური ფირმის ან პლატფორმისგან და მის ირგვლივ ორიენტირებული კომერციული და არაკომერციული ორგანიზაციებისაგან, რომლებიც ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან ახალი ღირებულების შესაქმნელად ინოვაციების (ახალი ცოდნის) მეშვეობით (Pellikka, Ali-Vehmas)</p>	<p>არა მხოლოდ ფირმა, არამედ პლატფორმაც შეიძლება იყოს ეკოსისტემის ცენტრში</p>
<p>ეკოსისტემის მონაწილეები“</p>	<p>ურთიერთობების ერთობლიობა, რომელიც არსებობს ცალკეულ სუბიექტებს და/ან ორგანიზაციებს შორის, რომლებსაც აქვთ საერთო მიზანი – უზრუნველყონ ინოვაციური</p>	<p>ყურადღება გამახვილებულია ეკოსისტემის მონაწილეებზე და სუბიექტებზე, რომლებიც ფლობენ ეკოსისტემისთვის გარკვეულ ფასეულობებს</p>

	და ტექნოლოგიური განვითარება (Oh et al., 2016).	
„ინტეგრაციული“	ინსტიტუტების, გაერთიანებების, ასევე ურთიერთდამოკიდებული და ურთიერთშემცვლელი ურთიერთობები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ცენტრალური ფირმის და მთლიანად ეკოსისტემის ინოვაციურ საქმიანობაში (Granstrand, Holgersson, 2020)	ინოვაციების ეკოსისტემის ერთ-ერთი გვიანდელი ინტერპრეტაცია, რომელიც წარმოიშვა ბოლო 15 წლის განმავლობაში გამოცდილების განზოგადების შედეგად.

ა) ინოვაციური – რაც გულისხმობს, ტექნოლოგიებისა და რესურსების მუდმივ ტრანსფორმაციას ახალ პროდუქტებში შედარებით დაბალი დანახარჯებით, ცვალებად გარემოსთან ადაპტაციას და ახალი შესაძლებლობების შექმნას.

ბ) სტრატეგიული – პროცესების მუდმივი განვითარება და მუშაობა როგორც არსებულ, ასევე პოტენციურ პარტნიორებთან, ინოვაციური სტრატეგიების შექმნა და ამავე დროს ეკოსისტემისთვის დამახასიათებელი რისკების გათვალისწინება.

გ) ინფრასტრუქტურული – კლასტერული განვითარების დონე, უნივერსიტე-ტებსა და ფირმებს შორის თანამშრომლობა, ინოვაციების არსებობა.

დ) ადამიანური – ნიჭიერი ადამიანების არსებობა, მკვლევართა, მეწარმეთა და სხვადასხვა ინსტიტუტების კონცენტრაცია, მეწარმეობის არსებობა, წვდომა კაპიტალთან და ხელსაყრელ გარემო პირობებთან რეგულირების თვალსაზრისით.

შესაბამისად, არსებული წყაროების მიმოხილვის შედეგებიდან, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ არსებობს ე. წ. „ხაფანგები“, რომელთა არსებობა უდაოა და შეიძლება სერიოზული დაბრკოლება შეუქმნას როგორც თეორიული საკითხების შემუშავებას, ასევე ინოვაციური ეკოსისტემის პრაქტიკულ გამოყენებადობასაც. ერთ-ერთი საკითხია სახელმწიფოსთვის საკვანძო როლის მინიჭება, რომელიც პოზიციონირებს და გამოდის როგორც შემქმნელი, ლიდერი და მთავარი სპონსორი. ამან შეიძლება გამოიწვიოს დანარჩენ მონაწილე სუბიექტთა შედარებით პასიურ მდგომარეობაში გადასვლა. სახიფათოა ასევე, აღნიშნული კონცეფციის გამოყენება მხოლოდ ტერიტორიული ან ტრანსნაციონალური კორპორაციების განვითარების დონეზე, მაშინ როდესაც ეკოსისტემის პოტენციური ვრცელდება ბიზნესის, უნივერსიტეტების, სამოქალაქო საზოგადოების, მცირე და საშუალო ბიზნესების დონეზე და ა.შ. [5].

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი **კახაბერ ციმინიტა** მონოგრაფიული ნაშრომი „ჩრდილოვანი ეკონომიკა: თეორია და პრაქტიკა“ - საბაზრო ეკონომიკის საერთო წონასწორობისა და კეთილდღეობის პრობლემების ეკონომიკის ანალიზის პირობებში, კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე აღნიშნავს, რომ წონასწორობა, რომელიც წარმოიშობა ყველა ბაზართა ურთიერთმოქმედებით, როცა ერთ ბაზარზე მოთხოვნის ან მიწოდების ცვლილება გავლენას ახდენს სხვა ბაზრების (ყველა წონასწორულ ფასსა და მოცულობაზე). შესაბამისად, აღნიშნავს, რომ ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემის ადგილი და როლი ნათელ გამოხატულებას ჰპოულობს სტრატეგიულ მიზნებსა და ინტერესებში, კერძოდ, ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შემდეგი პრინციპების რეალიზებას ემყარება:

- 1) განვითარების ისტორიული გამოწვევებისა და მუქარების გათვალისწინებას;
- 2) გრძელვადიანი სტრატეგიული მიზნებისა და ინტერესების განსაზღვრას;
- 3) ადამიანის, საზოგადოების, სახელმწიფოს სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას;
- 4) ადამიანის, საზოგადოების, სახელმწიფოს ურთიერთპასუხისმგებლობას უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად;
- 5) ეროვნულ უსაფრთხოებასა და საერთაშორისო თავსებადობას. [6].

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე ვასკვნით, რომ თანამედროვე ეტაპზე, საქართველოს პრიორიტეტული საგარეო პოლიტიკური ინტერესები მდგომარეობს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის საგარეო პირობების უზრუნველყოფაში, საქართველოს საზოგადოებრიობის დემოკრატიული საფუძვლების განმტკიცებაში და საერთაშორისო ურთიერთობებში საქართველოს მოქალაქის გარანტირებული უფლებისა და თავისუფლების დაცვაში. შესაბამისად, რეგიონული განვითარების თეორიებისა და რეგულირების საერთაშორისო გამოცდილებათა განზოგადებასა და საქართველოს რეგიონული განვითარების თანამედროვე ტენდენციებიდან გამომდინარე, რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია: 1) სახელმწიფო მოწყობისა და რეგიონების როლის განსაზღვრა; 2) რეგულირების ინსტიტუტების სამართლებრივი საფუძვლების დამკვიდრება; 3) მარეგულირებელი ინსტრუმენტების ფორმირება და დამკვიდრება სამეწარმეო ბიზნეს პრაქტიკაში; 4) განსაკუთრებული რეგიონული ფორმების (თავისუფალი ეკონომიკური ზონების) დამკვიდრება-განვითარება.

შესაბამისად, ქართველი დეპლმოსილი პროფესორების, **მახარაშვილი ი, ბარათაშვილი ე., გეგზია ბ.**-ს აზრით, **აქტუალურია** ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების პროგრამების ფორმირების პროცესში **შედარებითი მენეჯმენტის ინსტრუმენტების** გამოყენება მართვის ქართული სტილის მქონე სისტემაში, რომელიც გულისხმობს საქმიანი კულტურების თავისებურებების ანალიზს, სოციალური კვლევების მონაცემებისა და სპეციალისტების მოსაზრებების გათვალისწინებით, ქვეყნებს შორის პრაქტიკული ურთიერთქმედებების შედეგების შეგროვებას და გარკვეული რეკომენდაციების შემუშავებას მენეჯმენტის სისტემის სრულყოფის მიზნით, მეწარმეობრივი საქმიანობის **ეფექტიანობის** ასამაღლებლად [7].

კვლევები მოწმობს, რომ რეგიონების პრაქტიკული რეალიზაციების სამეცნიერო - საინფორმაციო ლიტერატურის წყაროების შესწავლის საფუძველზე ფაქტორთა კომპლექსი, რომლებიც განაპირობებენ და განსაზღვრავენ რეგიონში სოციალურ-პოლიტიკურ განვითარების გზების სისწორეს, კლასიფიცირდება მათი გამოვლენის სფეროების მიხედვით, კერძოდ: 1) პოლიტიკური; 2) ბუნებრივ-ეკოლოგიური; 3) ინფრასტრუქტურული; 4) დემოგრაფიული; 5) საკადრო უზრუნველყოფა; 6) მეცნიერულ-ტექნიკური; 7) რესურსული; 8) სოციალური (ნახ.1).

ზემოთ გაანალიზებული გლობალიზაციისა და ლოკალიზაციის თანამედროვე ტენდენციების ფონზე, საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებისა და საზოგადოებრივი ურთიერთობების რადიკალური ტრანსფორმაციის პირობებში, მსოფლიო მეურნეობაში თავისი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით ადგილის დამკვიდრებისათვის ფრიად აქტუალურია შესაბამისი მექანიზმების შემუშავება და რეალიზაცია. საქართველოს გააჩნია იმის სერიოზული პოტენციალი, როგორც **გეოპოლიტიკური, ასევე, რესურსული** თვალსაზრისით, რათა აქტიური მონაწილეობა მიიღოს მსოფლიო ინტეგრაციულ პროცესებში და ქვეყნის **უსაფრთხოების სტრატეგიის რეალიზაციით შეინარჩუნოს ეროვნული თვითმყოფადობა.**

ნახაზი 1. რეგიონის დონეზე გაურკვევლობის ფაქტორების ურთიერთკავშირის სქემა

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, საქართველოში რეგიონული სატრანსპორტო-ლოგისტიკური კლასტერების განვითარების პერსპექტივების განხილვისას, საჯარო მმართველობის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი ბესიკ შერაზადიშვილი აღნიშნავს, რომ მსოფლიო განვითარებულ ქვეყნებში, რეგიონების ეკონომიკურმა და სოციალურმა განვითარებამ კლასტერული მიდგომების საფუძველზე ფართო გავრცელება ჰპოვა. საზღვარგარეთის ქვეყნების ინტენსიური პროცესების განვითარების გამოცდილება მოწმობს, რომ ის სტრუქტურები, რომლებიც აერთიანებენ საბოლოო პროდუქციის წარმოების ყველა რგოლს საბაზრო ეკონომიკაში უფრო ეფექტიანია. ამ პროცესებში კლასტრების თემა მნიშვნელოვნად აქტუალური ხდება [8].

შესაბამისად, საქართველოში თანამედროვე ეტაპზე ჩატარებული კვლევების შედეგებიდან გამომდინარე ვასკვნით, რომ:

- 1) ქვეყანაში კლასტერული პოლიტიკის გატარება გააძლიერებს და დააჩქარებს რეგიონული ეკონომიკის განვითარებას;
- 2) გაზრდის ურთიერთობის ეფექტურობას კერძო სექტორს, სახელმწიფოს ფინანსურ ინსტიტუტებს, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებებს შორის;
- 3) შექმნის რეგიონალური განვითარების სტიმულირების მძლავრ ინსტრუმენტს და აამაღლებს პერიფერიული რეგიონების მდგრადი ფუნქციონირებისა და კონკურენტუნარიანობის ხარისხს;
- 4) კლასტერული პერსპექტივა გააძლიერებს ადგილობრივი მთავრობის როლს რეგიონის ეკონომიკის მართვის თვალსაზრისით და ხელს შეუწყობს რეგიონული ფინანსური ინსტიტუტების მდგრადობას, რომლებიც მოახდენენ ფინანსების აკუმულირებას რეგიონული კლასტერების განვითარებაში.

დასკვნა

ჩატარებული კვლევების შედეგებიდან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხო განვითარების სტრატეგიის გლობალიზაციის მეთოდოლოგიურ კონტექსტში, ვასკვნით, რომ აუცილებელია ქვეყნის განვითარების ეკონომიკურ სტრატეგიაში შემდეგი ინტეგრაციული ფაქტორების გათვალისწინება, კერძოდ:

- 1) გლობალიზაციის მეთოდოლოგიის სწორი გაგება და მის მიმართ გაწონასწორებული და გონიერი დამოკიდებულება;
- 2) გლობალიზაცია რეგიონის ქვეყნებს უქმნის შესაძლებლობას, მოახდინოს თავიანთი ეროვნული ეკონომიკის სტრატეგიის ადაპტირება გლობალიზაციის დინამიკასთან მიმართებაში, თავიანთი ეკონომიკის სტრატეგია შეუხამონ ევროპული და აზიური რეგიონალიზმის განვითარებას;
- 3) გლობალიზაციის მიზნისადმი მიდგომა საშუალებას იძლევა გლობალიზაცია წარიმართოს მდიდრებისა და ღარიბების ინტერესების შეხამებისაკენ;
- 4) გლობალიზაციის პირობებში ეროვნული საქონელწარმოების დაცვის პრობლემის გათვალისწინება, რომელიც საჭიროებს ძალიან აწონილ-დაწონილ მიდგომას;
- 5) შეფასდეს თუ როგორ იქნეს გამოყენებული სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ინტერესების სასარგებლოდ დასავლეთ ევროპის გაერთიანებასთან და აზიის რეგიონთან მრავალმხრივი ურთიერთობის შესაძლებლობები;
- 6) მნიშვნელოვანია დასავლეთ ევროპა-აზიის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესაძლებლობები საქართველოსა და მთელი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის უსაფრთხოებისა და იმ საშიშროების თავიდან ასაცილებლად, რაც დაკავშირებულია მსოფლიო საფინანსო რყევების წარმოქმნასთან, ელექტრონული ვაჭრობის გავრცელებასთან, ლიბერალიზაციასა და აზიაში ინვესტიციებთან;
- 7) ინტერნაციონალური ძალისხმევით, როგორ გამოვაცოცხლოთ საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პოტენციალი და როგორ გამოვიყენოთ ის გლობალური და რეგიონული ცოდნის კონტექსტში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. **ხონელიძე ზ.** - „მშვიდობის ქართული პარადიგმა“: საუნივერსიტეტო დიპლომატია-საქართველოს არჩევანი“. მონოგრაფია. ISBN:978-9941-8-2976-5. თბილისი, 2021-364 გვ.
2. **გოგობია რ.** - „საბაზრო ეკონომიკა“. თბილისი, 1996.-127გვ.
3. **ჭითანავა ნ.** - „გლობალური გამოწვევები ერთპოლუსიან მსოფლიოში... საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ხილული და უხილავი პრობლემები“. სამეცნიერო რედაქტორი პროფესორი იური პაპასქუა. გამომცემლობა „ივერიონი“. ISBN: 978-9941-8-3566-7. თბილისი. 2021.-360 გვ.
4. **აბესაძე რ.** - «თნამედროვე გეოპოლიტიკური სიტუაცია და მისი გავლენა ეკონომიკაზე“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან მე-80 წ. მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული “მსოფლიოს ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაში: საქართველოს ადგილი და გამოწვევები“. 21 ოქტომბერი 2024.
5. **გელაშვილი მ.**-, „ინოვაციური ეკოსისტემა“: თეორიული მიმოხილვა და განვითარების ძირითადი ფაქტორები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესისა და სოციალურ მეცნ. ფაკ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „უნივერსიტეტების როლი ინოვაციურ ეკოსისტემებში: აკადემიური მეწარმეობა და ინოვაციები“. 19-20 აპრილი, 2024.
6. **ციმინტია კ.** - „ჩრდილოვანი ეკონომიკა: თეორია და პრაქტიკა“. მონოგრაფია. თბილისი 2024.

7. მახარაშვილი ი., ბარათაშვილი ე., გეჩბაია ბ. - „მენეჯმენტის ინტეგრირებული სისტემები“. კავკასიის უნივერს. თბილისი.გამომც. „უნივერსალი“.2018.–504 გვ.
8. შერაზადიშვილი ბ. - „საქართველოში რეგიონული სატრანსპორტო-ლოგისტიკური კლასტერების განვითარების პერსპექტივები“ Perspectives for the development of regional transport-logistics clusters in Georgia (სტატია ინგლისურ ენაზე). მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "Innovative Processes Management in the Context of Education and Science Modernization". Dusseldorf (Germany). April 6-8, 2022